

МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРМОСМЕСЬ

Зайниддинов Бухзод Шухробович

соискатель

Эшдавлатов Эшпулат Узакович

к.т.н., доцент,

кафедры инженерия транспортных средств, Каршинский инженерно-экономический институт, г.Карши, Узбекистан.

eeshpulat@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053769>

Аннотация: Обосновано основные методы определения однородности кормосмеси и технические средства для их осуществления, а также способы проведения экспериментальных исследований, определяющих однородность кормосмеси.

Annotation: The main methods for determining the homogeneity of the feed mixture and technical means for their implementation, as well as methods for conducting experimental studies that determine the homogeneity of the feed mixture, are substantiated.

Ключевые слова: смеситель, крышка, винт, качества смешивания, качества, транспортер, дозатор, контрольного компонента, ячмень, метод, ячейка.

Keywords: mixer, lid, screw, mixing quality, quality, conveyor, dispenser, control component, barley, method, cell.

Введение. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 года принята новая Стратегия развития Узбекистана на 2022-2026 годы. В ней рассмотрено увеличение доходов дехкан и фермеров как минимум в два раза с обеспечением ежегодного роста объемов сельского хозяйства не менее чем на 5 процентов за счет интенсивного развития сельского хозяйства и применения передовых достижений науки. Совершенствование системы оказания агроуслуг, основанных на передовых достижениях науки и инновациях. Обеспечение агропромышленных предприятий сырьем и увеличение объемов производства в 1,5 раза

Учитывая вышеизложенное, основной целью научно-исследовательской работы является, приготовление кормосмеси, состоящей из зеленой массы, концентраты, сочных кормов и отходов предприятий пищевой промышленности в животноводческих фермах и комплексах. Уровень разнообразия заключается в определении научно-

технических решений по разработке смесителя непрерывного действия, отвечающего зоотехническими требованиями, обеспечивающего организацию и автоматизацию технологических процессов в поточном порядке.

Одно из важных мест в теории смешения занимает исследование самого механизма смешивания, от которого зависит конструкция рабочего органа смесителя и его действие. При изучении механизма образования самой смеси важно, насколько точна и достоверна оценка конечного результата [1].

Материалы и методы. Процесс смешивания, происходящий при смешивании нескольких компонентов корма в любом смесителе, очень сложен. Поэтому в этом процессе существует бесчисленное множество вариантов взаимного расположения частиц компонентов корма, и выразить математическое представление влияния их физико-механических свойств, технологических и конструктивных факторов на взаимное равномерное распределение компонентов сырья достаточно сложно [2,3].

Изучение опубликованных работ по исследованию процесса смешения различных компонентов показывает, что до сегодняшнего дня нет четкого мнения о том, как и по какому показателю оценивать работу смесительных установок, не приводится обоснование правильности метода оценки конечного продукта. Многие исследователи в своих работах утверждают, что основным показателем оценки работы кормосмесителей должно быть, прежде всего, качество конечного продукта. Поэтому, естественно, возникает вопрос, насколько существующие методы определения качества смеси являются точными и правильными. Исследованиями установлено, что качество смешивания кормов зависит от очень многих факторов. Поэтому практически чрезвычайно трудно произвести регистрацию и учет влияния каждого из них на конечный продукт.

Большинство исследователей в своих работах подчеркивают, что основным оценочным показателем кормосмесителей является качество конечного продукта. Поэтому возникает вопрос, насколько точными и правильными являются методы и технические решения определения качества реальной смеси. В большинстве исследований, проведенных по приготовлению кормовых смесей, использовался метод определения

качества конечного продукта, в основе которого лежит известная числовая величина, то есть контролируемый компонент.

Из рассмотренных возможных методов определения качества смешивания кормов самым приемлемым можно считать метод применения контрольного компонента, окрашенного в контрастный цвет. При этом качество смешивания определяется через коэффициент вариации.

Определение степень однородности кормовых смесей зависит не только от метода обнаружения, но и от введения контролируемого компонента, метода отбора проб и технических средств. Наша исследовательская работа направлена на выбор метода определения степень однородности кормовых смесей, способа и механизма введения контролируемого компонента, изучение способа и технических средств отбора проб.

Методика определения степень однородности кормосмесей. В качестве контрольного компонента использовали калиброванное (диаметром 4-5 мм) и окрашенное красной нитроэмалевой краской зерно ячменя. При этом доза ввода составляла 1% от массы смешиваемого материала.

Исследовали следующие компоненты корма: измельченную кормовую свеклу и зеленую массу на измельчителе "Волгарь-5" и комбикорма или концентраты. При этом влажность готовой кормосмеси составляла $W=60,15\%$. Соотношение кормовых компонентов в кормосмеси было таким: 46% комбикорма + 54% свеклы (по массе).

Для определения качества смешивания компонентов пробы отбирали из потока материала на выходе из смесителя с помощью выгрузного транспортера, на ленте которого установлены специальные пробоотборники (ячейки), позволяющие отсекал пробы через равные и сравнительно короткие (0,9 с) промежутки времени.

Из каждой ячейки транспортера отбирали пробы массой около 400 г (комбикорм + измельченная свекла) и около 200 г (комбикорм + зеленая масса) с трехкратной повторностью, помещали в целлофановые мешочки, снабженные соответствующими ярлычками, затем взвешивали и разбирали вручную с целью выделения из них зерен контрольного компонента. Данные разборки проб полученной кормосмеси и количество зерен заносили в специальный журнал наблюдений.

Технические средства для определения качества смеси.

Экспериментальной установки для определения качества смеси состоит: транспортер, транспортирующий компоненты корма, длиной 5 м и скоростью ленты 0,321 м/с, дозатор для ввода контрольного компонента, усовершенствованный смеситель с рабочей длиной 2 м и выгрузного транспортера, на ленте которого установлены специальные пробоотборники (ячейки). По всей длине ленты выгрузного транспортера с шагом 150 мм установлены ячейки для отбора проб. Ячейки изготовлены из листа нержавеющей стали размерами 50x50x200 мм (рис. 1).

Дозатор установлен над подающим транспортером в зоне загрузки кормов в смеситель. Привод его осуществляется от мотор-редуктора транспортера, подача дозатора регулируется передвижением лопастного ротора вдоль оси вращения, скорость вращения ротора постоянная.

Подготовка экспериментальной установки производится следующим образом. Сначала измельченные кормовые компоненты взвешиваются согласно заданной производительности смесителя с учетом скорости ленты подающего транспортера. Потом послойно закладываются на загрузочный транспортер.

Контрольный компонент (зерно ячменя, окрашенное нитроэмалью в красный цвет) засыпается в бункер дозатора. Предварительно дозатор регулируется на заданную подачу, соответственно с подачей кормовых компонентов.

Рис. 1. Схема экспериментального устройства

1- подающий транспортер; 2- мотор-редукторы; 3- дозатор, 4- рабочая поверхность крышки; 5- отражатели на рабочей поверхности; 6- крышка; 7- двухзаходный винт с прерывистыми витками; 8- корпус; 9- ячейка для проб; 10- ленточный выгрузной транспортер;

Установка работает следующим образом. Включают электроприводы смесителя, затем включают подающий и выгрузной транспортеры. Кормовые компоненты вместе с контрольным компонентом поступают в смеситель. Готовая кормосмесь выгружается на выгрузной транспортер с ячейками для взятия проб.

После остановки выгрузного транспортера отбирают пробы из каждой ячейки в соответствии с принятой методикой.

Результаты и обсуждения. Из графика на рис. 2 видно, что лучшее качество смешивания обеспечивается с крышкой, выполненной в виде трехгранного короба при частоте вращения винта около 350 мин^{-1} [4,5]. При снабжении смесителя плоской крышкой при увеличении частоты вращения винта до 325 мин^{-1} качество смешивания улучшается, а затем ухудшается, но остается по значению меньше, чем при коробообразной крышке.

Рис. 2. График степени однородности смеси в зависимости от типа крышки и частоты вращения шнека; \oplus - полукруглой крышкой; \square - плоской крышкой; Δ - с крышкой, выполненной в виде трехгранного короба, которая на рабочих поверхности крышки установлены отражатели.

Когда смеситель снабжен полукруглой крышкой, то при увеличении частоты вращения винта до 300^{-1} мин качество смешивания улучшается, а при дальнейшем увеличении частоты вращения винта качество смешивания ухудшается. Это говорит о том, что при увеличении частоты вращения винта подброшенная масса корма движется по внутренней поверхности крышки в неразрывном потоке[2-5].

Вывод: Таким образом, степени однородности смеси в зависимости от типа крышек и частоты вращения шнека видно, что изменение степени однородности смеси в зависимости от типа крышки и частота вращения винта видно с явными отличиями. Это свидетельствует о правильном выборе метода определения степени однородности смеси и технических средств его реализации, а также о достоверном проведении экспериментальных испытаний. Так, наилучшие условия для смешивания компонентов корма создаются при оснащении смесителя с крышкой в виде трехгранного короба, и при частоте вращения шнека $n = 350$ мин⁻¹.

Использованная литература:

- 1.Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов.- М.: Агропромиздат, 1987.- 303 с.
- 2.Mamatov F.M.,Eshdavlatov E.U., Suyunov A.A. The Shape of the Mixing Chamber of the Continuous Mixer. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (JARDCS). – Volume-12, 07-Spesia1 Issue, 2020. DOI: 10.5373/JARD CS/V12SP7/20202318. P. 2016-2023.

3. Mamatov F.M., Eshdavlatov E.U., Suyunov A.A. Continuous Feed Mixer Performance. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (JARDCS). –Volume-12, 07-Special Issue, 2020. DOI:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202343. P. 2195-2200.
4. Eshdavlatov E.U., Suyunov A.A., Yusupov A.E., Jurayev B.B. Water steam consumption and feeding selection device calculation into the mixing chamber. Published by Novateur Publication India's JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN: 2581-4230, Website: journalnx.com, 19th Aug. 2020
5. Eshpulat Eshdavlatov, Alisher Suyunov, and Islom Choriyeu Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer. E3S Web of Conferences 264, 04037 (2021) CONMECHYDRO – 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404037>

